

УДК 342.5+7+343.4

Медвідь Олександра Олександрівна –
аспірантка кафедри конституційного
права та порівняльного правознавства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Oleksandra O. Medvid –
PhD student of constitutional law and
comparative law department,
Uzhhorod National University
(14 Universytetska Street, Uzhhorod, 88000, Ukraine)

Основні принципи правової політики у сфері гендерної ідентичності

У статті виокремлено засадничі принципи правової політики у сфері гендерної ідентичності: принцип рівності статей; визнання відмінності між статтю і гендером; індивідуальний вибір гендерної ідентичності, що ґрунтується на цінності людської гідності та автономії людини; принцип виваженої гендерної соціалізації (шляхом прийняття на державному рівні комплексу педагогічних, медичних, правових, соціальних та культурних заходів, які сприяли б «вихованню» в молодшого покоління поваги до вибору гендера іншого, полігендерності суспільства, толерантного ставлення до представника іншої статі, рівності статей тощо); наявність юридичного механізму реалізації права на гендерну ідентичність.

Ключові слова: гендер, стать, гендерна ідентичність, правова політика, принцип.

В статье выделены основные принципы правовой политики в сфере гендерной идентичности: принцип равенства полов; признание различия между полами и гендером; индивидуальный выбор гендерной идентичности, основанной на ценности человеческого достоинства и автономии человека; принцип взвешенной гендерной социализации (путем принятия на государственном уровне комплекса педагогических, медицинских, правовых, социальных и культурных мероприятий, которые способствовали бы «воспитанию» у младшего поколения уважения к выбору гендера другого, полигендерности общества, толерантного отношения к представителю другого пола, равенства полов и т.д.) наличие юридического механизма реализации права на гендерную идентичность.

Ключевые слова: гендер, пол, гендерная идентичность, правовая политика, принцип.

O.O. Medvid*Basic Principles of Legal Policy in the Field of Gender Identity*

The article states that the problem of gender identity is considered indirectly in domestic science. Not in one scientific work we have found a system of principles of legal regulation of gender identity of modern society, but the political and legal orientation of modern states is the priority of the paradigm of equality in all social relations.

The basic principles of legal policy in the field of gender identity are highlighted: the principle of gender equality; recognition of the difference between sex and gender; individual choice of gender identity based on the values of human dignity and human autonomy; the principle of balanced gender socialization (by adopting at the state level a set of pedagogical, medical, legal, social and cultural measures that would promote "education" in the younger generation of respect for the choice of gender, polygender society, tolerance of the opposite sex, gender equality, etc.); the existence of a legal mechanism for exercising the right to gender identity.

It is proved that the state power, which positions itself as democratic, cannot ignore the social processes that take place. Changing the ideology of public relations requires updating approaches to legal policy. Declaring the principle of gender equality has already become one of the fundamental stages in the development of civilized nations. At the same time, it is important not only the external legal regulation at the constitutional or legislative level, but also to provide a mechanism to guarantee this principle in law

enforcement practice. Therefore, it is important not to limit this by the adoption of a special act, but to create an effective mechanism that would implement the rules and regulations specified in it. And this is much more difficult to do, because you need an effective set of law realization, law enforcement and law ensuring factors.

It is stated that modern Ukrainian society has an underdeveloped gender ideology, works are still divided into "purely male" and "purely female", there is a well-established position on the weakness of the girl and the boy's aggression, women's duty to run a household and raise children, etc.

Keywords: *gender, sex, gender identity, legal policy, principle.*

Постановка проблеми. Визнання на рівні держави та громадянського суспільства цінності людського існування, людини як основного творця свого життя, відмова від розуміння трансгендерності як хвороби гомосексуалізму, розвиток нових гендерних ролей осіб з маскуліністю та фемінністю – усе це зумовлює потребу розгляду гендерної ідентичності не тільки як соціального явища, а такого, яке має правову природу.

Правове регулювання гендерної ідентичності не досягне визначеної мети, якщо не буде ґрунтуватися на демократичних, людиноцентристських принципах. Тому важливо висвітлити засадничі засади правового регулювання сучасної гендерної ідентичності. Для юридичної науки їх значення полягає в тому, що саме ці основні начала впливають в подальшому на ідеологію державної правової політики, стають платформою для її функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання четвертого покоління прав людини ще не знайшло широкого наукового аналізу. Серед інших аспектів потребує зміна конституційно-правової ідеології у сфері гендерної ідентичності. Вказаним питанням займалося незначна кількість науковців, зокрема О.В. Грищук, А.В.Мирошнеченко, Н.М.Оніщенко, О.Л.Львова, І.М. Жаровська, С.Б. Булеца. Слід звернути увагу, що на сьогодні питання правової гендерної ідентичності досліджено опосередковано.

Метою статті є визначення основних принципів правової політики у сфері гендерної ідентичності.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній науці проблема гендерної ідентичності розглядається опосередковано. Скажімо, у жодній науковій роботі ми не знайшли системи принципів правового регулювання гендерної ідентичності сучасного

суспільства. Тож пропонуємо далі короткий їх опис.

Принцип рівності статей. Політико-правовим орієнтиром сучасних держав є пріоритет парадигми рівності у всіх суспільних відносинах. Сучасну гендерну політику започатковано в Загальній декларації прав людини, яка у ст. 2 забороняє певні розбіжності у правових підходах за низкою дискримінаційних чинників, серед яких визначено також стать особи. Така ж позиція висловлена у ст. 2 Міжнародного пакту ООН про економічні, соціальні і культурні права та в Міжнародному пакті ООН про громадянські і політичні права. На держави-учасниці цих Пактів покладається зобов'язання забезпечити рівне для чоловіків і жінок право послуговуватися всіма економічними, соціальними, культурними, громадянськими та політичними правами.

Гендерна рівність впливає із загальносоціального принципу рівності, що становить корінну засаду всього державно-правового життя та полягає у відкиданні дискримінації за будь-яким критерієм з широкого переліку, який, до того ж, не є вичерпним. Глобалізоване суспільство рухається від ідеї рівності до формули «рівність у відмінності». Гендерна рівність відображає один з проявів загальнолюдської сутності рівності, а саме, рівність людини незалежно від статі та передбачає «рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» [1].

Як зазначають Н.М. Оніщенко та О.Л. Львова, «гендерний вимір правової площини характеризується передусім рівністю жіночої та чоловічої соціальних статей. Встановлення такої рівності на практиці вимагає подолання патріархальних стереотипів, статевої ієрархічності соціальних зв'язків, у яких

чоловіки заздалегідь сприймаються як вищі за розумовими та фізичними здібностями істоти, їхня діяльність є найбільш значущою та пріоритетною порівняно з діяльністю жінок» [2, с. 4].

Пріоритет чоловічої статі історично проявлявся у всіх сферах: трудовій, соціальній, спадковій, виборчій, громадській, церковній тощо. Феміністичні рухи, що особливо активізувалися у 60–80-х роках ХХ ст., досягли значних успіхів, зменшивши в такий спосіб колосальний розрив між статями, який існував до того часу. Однак проблема гендерної рівності все ж залишилася, тому на державному й міжнародному рівні активізувалося питання ефективної гендерної політики, спрямованої на утвердження рівних прав, свобод, створення умов і можливостей, гарантій забезпечення рівного соціально-політичного й економічного статусу чоловіків і жінок.

Отже, гендерна рівність на сучасному етапі стала пріоритетом правової політики і вагомим принципом правової держави. У юридичній площині вона передбачає передусім рівність соціальних ролей чоловіків і жінок, а не вивищення чоловіків, чи то за розумовими, а чи за фізичними здібностями.

На пострадянському просторі активний аналіз питання рівності чоловіків і жінок спостерігаємо з прийняттям спеціального законодавства на початку ХХІ ст. – Азербайджан, Молдова (2006), Казахстан (2009), Грузія (2010), Вірменія (2013). До слова, в Україні такий закон з'явився одним з перших – «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005). Однак ми щонайменше на чверть століття відстаємо від європейських держав, наприклад, у Німеччині ще в Конституції 1949 року закріплено гендерну рівність як принцип (ст. 3, розділ 2 та розділ 3, пропозиція 1) [3], спеціалізовані акти про рівність жінок та чоловіків були прийняті у Великобританії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швеції, Японії в 90-х роках ХХ ст.

Глобальний звіт про гендерний розрив орієнтує 149 країн на їх прогрес до гендерного паритету в чотирьох тематичних вимірах: економічна участь та можливості, освітні досягнення, здоров'я та виживання й політичні можливості. Глобальна середньозважена

(відкоригована на кількість населення) відстань до паритету становить 68,0% (тобто розрив між чоловіками і жінками становить 32%). Найбільш рівна за статтю країна на сьогодні – Ісландія, яка пододала понад 85% загального гендерного розриву. Далі йдуть Норвегія (83,5%), Швеція та Фінляндія (82,2%). Україна займає тільки 65-те місце (розрив у 2018-му становив 48 балів) [4].

На недоліки чинних механізмів та інструментарії забезпечення гендерної рівності в Україні було звернено увагу на засіданні Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, де в Заключних коментарях наголошувалося, що в українському суспільстві досі сильними є стереотипи щодо ролей та обов'язків жінок і чоловіків; недостатньо представлені жінки в парламенті, у вищих ешелонах виконавчої і державної влади; немає практики застосування компенсаційних заходів, зокрема введення квот; значні відмінності у заробітній платі жінок і чоловіків, все ще існує професійна сегрегація та гендерно зумовлене дискримінаційне ставлення роботодавців у державному та приватному секторах тощо. Особливо наголошувалося на відсутності статистичної інформації про становище жінок в усіх напрямках, які охоплює Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), і на необхідності підвищення гендерної культури в суспільстві та проведення заходів з підвищення обізнаності державних службовців з положеннями гендерного законодавства [5]. Однак проблема гендерної рівності тільки останнім часом почала змінюватися не на законодавчо-декларативному, а на правореалізаційному рівні. Деякі проблеми з часом вдається долати, зокрема в парламенті VIII скликання було 12,5 жінок депутаток, IX–19% [6], проте стереотипи залишаються – загалом частка жінок у керівному складі вищих і центральних органів державної влади України становить тільки 6% [7], найбільше у сфері науки й освіти, що вважається класично жіночою.

Отож, загалом гендерна рівність повинна виступати основоположним принципом правової держави та бути підґрунтям правового регулювання гендерної ідентичності людини.

Визнання відмінності між статтю і гендером. Ідентичність має комплексний

характер, враховуючи прояви індивідуального в різних сферах. Розглянемо дві суміжні категорії – статева та гендерна ідентичність. Перша передбачає акцент на соматичних особливостях людського організму, при цьому відбувається процес ідентифікації себе як представника конкретної статі. У гендерній ідентичності зміщений акцент не соціокультурну сферу, тобто відбувається ідентифікація з певною гендерною групою фемінного чи маскулінного типу. Концептуалізація гендерної ідентичності ґрунтується на соціально-конструктивістській парадигмі. Таке розуміння має міжкомплементарний характер, оскільки фахівці медичної сфери на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я також розуміють гендер як соціально детерміновані ролі, ідентичності і відповідальності чоловіків і жінок, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства.

У роз'ясненні Американської медичної асоціації наведено таке тлумачення: стать призначається при народженні, стосується біологічного статусу чоловіка або жіночої статі і пов'язана насамперед з фізичними ознаками, такими як хромосоми, поширеність гормонів та зовнішня і внутрішня анатомія. Гендер стосується соціально побудованих ролей, поведінки, діяльності та атрибутики, які те чи інше суспільство вважає відповідними для хлопців і чоловіків або дівчат і жінок та які впливають на те, як люди діють, взаємодіють і почуються [8].

Стать – це поєднання анатомо-фізіологічних людських властивостей, які відрізняють чоловіка від жінки. Отож стать має природну сутність, формується ще в утробі матері, відповідно дитина народжується вже з певними статевими характеристиками. Гендер має не біологічну, а соціальну природу, яка полягає в соціально визначеній ролі для особи, сфери діяльності для певної статі, що характерно для організації суспільства. Гендер зводиться до сукупності поведінкових моделей (патернів), очікуваних від представників тієї чи іншої статі в конкретній культурі. За допомогою цього поняття фіксується асиметрія соціально обумовлених форм поведінки і самосвідомості чоловіків і жінок до певної культурної системи. Стать має статичну основу, гендер формується за допомогою соціалізації особистості, яка

своєю чергою походить від усталених традиційних поглядів на особливості поведінки кожної статі.

Сутність принципу визнання відмінності полягає в тому, що рівність осіб полягає в їх диференціації. У прийнятому суспільством моральному і правовому підході стать збігається з вибором гендера, тобто дитина народжена як представник фемінного типу біологічної ідентичності поводить, виглядає, одягається і позиціонує себе у спілкуванні з оточенням саме як дівчинка. Проте такі збіги можливі не завжди, і саме протилежні випадки традиційне суспільство сприймає як певне відхилення від норми, аномальність, квір. Глобалізоване суспільство відзначається поширенням ідеології багатоманітності, толерантним ставленням до поліструктури суспільства. Прив'язка статевої ролі до концепції гендера до біологічного диморфізму людини в підсумку веде до асоціального розуміння гендера. Тому саме індивідуальний вибір особистості є основою можливого розмежування гендера та статі, а в жодному разі не суспільна позиція з цього приводу.

Індивідуальний вибір гендерної ідентичності. Модерністський підхід до вивчення гендерних аспектів особистості визначається комплексністю трактування статі як, з одного боку, біологічного, а з іншого – соціокультурного феномену. Тут гендер зводиться до суб'єктивних уявлень про те, чим є для людини її об'єктивно наявна біологічна стать. Гендер виявляється набором довільних правил, що встановлюються суспільством, яке за їх допомогою наказує, який одяг, які лінії поведінки, який образ мислення, відчуття, стиль взаємин тощо слід вважати відповідним або невідповідним для осіб кожної статі.

На рівні сучасної державно-правової ідеології важливо визнати, що соціальний образ біологічної статі люди конструюють самостійно, використовуючи обумовлені природою тілесні характеристики.

Право на індивідуальний вибір ґрунтується на цінності людської гідності та автономії людини. Людська гідність є первинним суб'єктивним антропологічним чинником і, як вказує польський дослідник Л. Гарлицький, це «джерело, основа та принцип всього конституційного ладу. Це базова норма в

логічному, онтологічному та герменевтичному сенсах. Тому не лише інші принципи системи прав і свобод людини, а також окремі конкретні права та свободи повинні тлумачитися крізь призму принципу гідності й повинні використовуватися так, щоб забезпечити її реалізацію» [9].

Свою чергою автономія людини виступає ключовим аспектом реалізації свободної волі людини. За словами О. Гришук, сьогодні автономія людини слугує ідеальним підґрунтям для формування особи на основі раціонального вибору способу життя, керуючись власною системою цінностей та своїми ціннісними орієнтаціями. Тобто її вибір не є випадковим, а оснований на її власному розумінні. Щобільше, «така людина може стояти обабіч своїх поглядів та бажань і перевірити їхню слушність, керуючись внутрішніми критеріями, що є її власною тенденцією до раціональності, послідовності й несуперечливості мислення» [10, с. 448].

Отже принцип індивідуального вибору гендерної ідентичності полягає у праві людини, спираючись на цінності людської гідності та її автономії, самостійно обирати тип гендера, з яким вона себе ідентифікує.

Принцип виваженої гендерної соціалізації. У загальному розумінні процес соціалізації виступає чинником засвоєння певних правил поведінки та способів поведінки, які існують у конкретну історичну епоху в конкретній соціальній групі (народі, державі, окремому колективі тощо). Видом соціалізації виступає гендерна соціалізація, що ототожнюється з процесом засвоєння норм та установок, які відповідають усталеним уявленням про роль, становище і покликання представників певної статі.

Соціалізація – це комплексний зовнішній процес, що впливає на формування гендерного стереотипу, гендерних ролей особистістю, це вплив суспільства і держави на гендерну ідентифікацію. Першою категорією, у якій дитина усвідомлює своє «Я» та інших людей у процесі соціалізації, А. Мирошніченко називає статево належність. На її переконання, «усвідомлення власної статевої належності і становлення гендерної ідентичності людини – один із напрямків її соціалізації. Саме соціалізація, виступаючи як осягнення в процесі

взаємодії з оточенням прямих (виражених в законах, нормах) і непрямих (неявних, несвідомо засвоєних із казок, пісень, жестів і т. д.) вимог культури щодо людей з різною статтю, дає можливість вирішити проблему гендера взагалі та гендерної ідентичності зокрема. Узагальнюючи, можна сказати, що процес гендерної соціалізації відбувається як формування у людини образу Я, де перше місце посідає гендерне Я» [11, с. 103]. Отже процес гендерної соціалізації починається з перших років життя. І в подальшому він принципово не змінюється, набуває хіба що додаткових рольових репертуарів, зміцнюється та змістовно розширюється.

На сьогодні наукою визнано, що можна говорити і про етапність конструювання гендера: 1) визнання належності до певної (біологічної) статі стає істотним, базисним атрибутом «Я», первинним способом самокатегоризації. Переживання статевої належності і досвід її освоєння вирішується на основі прийняття (або неприйняття) анатомічної даності; 2) власне гендерна соціалізація, як засвоєння конвенціональних моделей гендерної взаємодії (гендерних ролей); 3) переосмислення себе як суб'єкта й об'єкта сексуальності в пубертатному періоді.

Особа є членом суспільства, і гендерна роль – це один з первинних чинників, що вона засвоює під впливом тих зовнішніх обставин, у яких вона перебуває. Тому вказаний вплив має бути виваженим, неможливо переламати особистісні характеристики, саме індивідуальний підхід (принцип індивідуального вибору) повинен лежати в основі гендерної соціалізації.

Нормативізм, властивий статеворольовому трактуванню гендера, тісно пов'язаний з поняттям девіації як антипода «успішного засвоєння» статевої ролі. У традиційному підході конформність відносно панівної статеворольової системи демонструє «успішну» гендерну соціалізацію, тимчасом як «нетипові» статеві ролі є наслідком «неадекватної» соціалізації. Таке уявлення про гендерну соціалізацію особистості було б виправданим, якби суспільство являло собою монолітну структуру. Однак реальне суспільство складається з різних спільнот, які займають неоднакове становище в соціальній

ієрархії. Роль і є динамічною складовою соціального статусу. Отже, статева роль також пов'язана із соціальним статусом, а не з біологічною статтю виконавця. Відповідно, нормативність того чи іншого статевого ролі репертуару залежить від владного статусу виконавців статевої ролі, а не від біологічної доцільності тієї чи іншої поведінки.

Про соціальний характер гендера зазначає більшість науковців. Проте соціальне виховання гендерної ідентичності – це питання складніше. Важливо знайти оптимальний баланс, щоб не допустити дискримінації за гендерною ознакою, водночас дотриматися природних, усталених форм поділу суспільства. Англійська науковиця Г. Рубін стверджує, що якщо традиційна гендерна роль соціально конструюється, то вона також може бути деконструйована, і ми можемо усунути «обов'язкові статеві відносини і статеві ролі» та створити «андрогінне і безгендерне (хоча й не безстатеве) суспільство» [12]. Саме сучасне суспільство особливо розширює рамки деконструювання гендерної ідентичності, доводячи, що гендер як і гендерна ідентичність, є плинною та пластичною, і не обов'язково бінарною. Прикладом може слугувати узагальнення, здійснене Facebook, де визначено 56 нових способів для користувачів описувати свою стать, крім варіантів «чоловік/жінка» [12]. На сьогодні можна констатувати соціальний стан гендерної плутанини. Так, наприклад, ще 2013 року у лондонському виданні «The Times» зазначалося, що у Великобританії простежується значне (50%) збільшення кількості дітей, скерованих до клінік гендерної дисфорії, і майже на 50% побільшало аналогічних звернень серед дорослих [13]. Підвищена особлива чутливість до гендерних питань, деколи навіть надмірна популяризація цієї проблематики призводять до соціальної невизначеності членів суспільства.

Важливо на державному рівні розробити комплекс педагогічних, медичних, правових, соціальних та культурних заходів, які сприяли б «вихованню» в молодшого покоління поваги до вибору гендера іншого, полігендерності суспільства, толерантного ставлення до представника іншої статі, рівності статей тощо.

Наявність юридичного механізму реалізації права на гендерну ідентичність. Способи бачення світу, як і відчуття себе в ньому, постійно змінюються. Гендерна ідентичність визнається однією з базових характеристик особистості, які стверджують її тотожність і рідкість. Особливістю гендерної ідентичності є динамічний, незавершений характер, змінність її протягом усього життя, що підвищує адаптивні можливості людини. Під впливом нових культурних, духовних, економічних чинників відбувається трансформація гендерної ідентичності, змінюються ціннісно-сміслові установки особистості, особистість змушена вибирати нові соціальні ролі й орієнтири. Часто цей вибір відбувається в ситуації внутрішньоособистісних конфліктів, де влада, прагнучи зберегти гендерну дихотомію й наявну ієрархію в суспільстві, посилює конфлікт.

Висновок. Державна влада, що позиціонує себе як демократична, не може ігнорувати ті соціальні процеси, що відбуваються. Зміна ідеології суспільних відносин потребує оновлення підходів до правової політики. Декларування принципу рівності статей уже стало одним із засадничих етапів розвитку цивілізованих народів. При цьому важливим є не тільки зовнішнє правове регулювання на конституційному чи законодавчому рівні, а й забезпечення механізму гарантування цього принципу у правореалізаційній практиці. Тому важливо не обмежуватися прийняттям спеціального акта, а створити дієвий механізм, що дозволив би реалізувати вказані в ньому норми і положення. І виконати це набагато складніше, оскільки потрібен дієвий комплекс правореалізаційних, правоохоронних та правозабезпечувальних чинників.

На жаль, мусимо констатувати, що сучасне українське суспільство має поки що недостатньо виважену гендерну ідеологію, донині роботи поділяють на «суто чоловічі» і «суто жіночі», усталеною є позиція щодо слабкості дівчинки й агресивності хлопчика, обов'язку жінок вести домашнє господарство й виховувати дітей тощо.

Список використаних джерел:

1. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV (в ред. від 07.01.2018). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.
2. Оніщенко Н. М., Львова О. Л. Гендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства? *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2013. Вип. 62. С. 3–11.
3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. URL: <http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html>.
4. Global Gender Gap Report 2018/Ukraine/. URL: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=UKR>.
5. Інформація про роботу над Держпрограмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=150C94A3B9EFE9B4724705EDC9A09F72?art_id=147383&cat_id=121315.
6. Паспорт відкритих даних (Інформація про народних депутатів України (IX скликання, поточне)). URL: <https://data.rada.gov.ua/open/data/mps-sk19>.
7. Blikhar V. S., Zharovska I. M., Lychenko I. O. Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*. 2019. No. 15. P. 58–72. URL: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/168812>.
8. Answers to Your Questions About Transgender People, Gender Identity and Gender Expression (pamphlet). *American Psychological Association: website*. URL: <http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf>.
9. Garlicki L. *Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykladu*, Wolters Kluwer. 2015.
10. Грищук О. В. Автономія людини та людська гідність: філософсько-правові особливості взаємозв'язку. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична*. 2013. Вип. 1. С. 447–455.
11. Мирошнеченко А. В. Гендерна соціалізація як процес формування гендерної ідентичності особистості. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Психологія*. 2011. № 985, вип. 48. С. 103–106.
12. Rubin G. *The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex. Toward an Anthropology of Women* / ed. Rayna R. Reiter. New York; London: Monthly Review Press, 1975. № 179.
13. Smyth Ch. Better help urged for children with signs of gender dysphoria. *The Times (London)*. 2013. Oct 25. URL: <http://www.thetimes.co.uk/tto/health/news/article3903783.ece>.

References:

1. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 № 2866-IV (v red. vid 07.01.2018). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/2866-15>
2. Onishchenko N. M., Lvova O. L. Henderna rivnist: krok do rozvytku chy moralna kryza suchasnoho suspilstva? *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*. 2013. Vyp. 62. S. 3–11.
3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. URL: <http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html>.
4. Global Gender Gap Report 2018/Ukraine/. URL: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=UKR>.
5. Informatsiia pro robotu nad Derzhprohramoiu zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2016 r. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=150C94A3B9EFE9B4724705EDC9A09F72?art_id=147383&cat_id=121315.
6. Pasport vidkrytykh danykh (Informatsiia pro narodnykh deputativ Ukrainy (IX sklykannia, potochne)). URL: <https://data.rada.gov.ua/open/data/mps-sk19>.

7. Blikhar V. S., Zharovska I. M., Lychenko I. O. Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*. 2019. No. 15. P. 58–72. URL: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/168812>.
8. Answers to Your Questions About Transgender People, Gender Identity and Gender Expression (pamphlet). American Psychological Association: website. URL: <http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf>.
9. Garlicki L. *Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykladu*, Wolters Kluwer. 2015.
10. Hryshchuk O. V. Avtonomiia liudyny ta liudska hidnist: filozofsko-pravovi osoblyvosti vzaiemozv'iazku. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. Ser. yurydychna. 2013. Vyp. 1. S. 447–455.
11. Myroshnechenko A. V. Henderna sotsializatsiia yak protses formuvannia hendernoi identychnosti osobystosti. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina*. Ser.: Psykholohiia. 2011. № 985, vyp. 48. S. 103–106.
12. Rubin G. *The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex. Toward an Anthropology of Women* / ed. Rayna R. Reiter. New York; London: Monthly Review Press, 1975. № 179.
13. Smyth Ch. Better help urged for children with signs of gender dysphoria. *The Times* (London). 2013. Oct 25. URL: <http://www.thetimes.co.uk/-tto/health/news/article3903783.ece>.